

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ ВЗРЫВНЫМИ ЗАРЯДАМИ В СКВАЖИНЕ НА МЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД.

А.Н.Караманов

Ташкентского государственного технического университета

doi.org/10.5281/zenodo.11183446

Исследованиями работ авторов установлено, что в большинстве случаев применение скважинных зарядов с воздушными промежутками приводит к улучшению показателей взрывных работ. Однако есть случаи, когда использование таких зарядов при взрывании монолитных железных руд с высоким коэффициентом крепости, соответствующим шкале проф. М.М.Протодяконова и равным 14-16 и более, не приводит к улучшению качества дробления массива горных пород.

Исследованиями работ авторов также установлено, что широкое внедрение зарядов с воздушными промежутками ограничивается отсутствием простого и надежного способа создания таких промежутков, который позволил бы механизировать процесс заряжания скважин. Для создания малоплотных полостей в скважинных зарядах в процессе их механизированного заряжания предлагается использовать вспененный бисерный полистирол марки ПСВ в гранулированной форме. Этот материал представляет собой газонаполненные шарики, объем которых превышает первоначальный в 30-50 раз. Содержание воздуха в микропорах полистирола достигает 97-98%, а объемная масса вспененного полистирола составляет 0,015-0,030 г/см³.

Положительное влияние воздушных промежутков на качество дробления горной массы можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, воздушный промежуток выполняет роль аккумулятора, где собирается запас энергии, которая затем освобождается при взрыве, способствуя более эффективному разрушению породы. Во-вторых, воздушный промежуток препятствует распространению газообразных продуктов взрыва из нижнего заряда в сторону устья скважины в течение определенного интервала времени. Это задерживает распространение газов и увеличивает длительность воздействия взрыва на горную массу, что способствует более эффективному дроблению породы [1].

Увеличение длительности воздействия взрыва на массив горных пород играет ключевую роль в интенсификации процесса дробления на карьерах [2]. Это необходимо, чтобы деформация отбиваемой породы была максимальной. Применение воздушных промежутков позволяет равномернее распределить энергию взрыва и вызвать максимальное смещение в большей части массива. Однако величина этих смещений может быть меньше разрушающих, так как одна и та же энергия распределяется на больший объем горной массы и

растягивается во времени. Поэтому хорошие результаты взрывного рыхления горных пород могут быть достигнуты только при обеспечении оптимальной удельной энергии взрыва, достаточной для достижения заданной степени дробления, наряду с рассредоточением заряда воздушными промежутками.

Заряды с воздушными промежутками могут быть успешно применены при взрывных работах с любыми типами горных пород, и единственным ограничением их использования является наличие воды в скважине [3]. Однако они наиболее эффективны во вязких и крепких средах, таких как монолитные породы. При использовании скважинных зарядов с 2-3 воздушными промежутками наблюдается значительное снижение реактивного действия заряда. Обычно, при отсутствии воздушных промежутков, при небольшой глубине забойки, скважина может выстрелить в сторону устья, выбрасывая газовый столб на десятки метров вверх. Однако при использовании воздушных промежутков даже с уменьшением длины забойки до 0,25-0,3 высоты уступа, такие выбросы не происходят. Это создает возможность и даже необходимость уменьшения длины забойки рассредоточенного заряда по сравнению со сплошным, поднимая на еще большую высоту колонку рассредоточенных зарядов. При этом более полно используется объем зарядной полости, равномернее распределяется взрывчатое вещество в горной массе, улучшается степень дробления верхней части уступа и профиль уступа. Увеличение крутизны откосов уступов значительно облегчает последующее обрушивание и взрывание, а также более равномерно распределяет заряд в верхней части скважины.

В работе отмечается, что использование инертных материалов для рассредоточения заряда взрывчатых веществ не приводит к улучшению качества взрыва. По мнению автора работ [4], оптимальной конструкцией является заряд, разделенный именно воздушным промежутком, а не инертным материалом, таким как песок, отходы обогащения или буровая мелочь. Только использование воздушного промежутка обеспечивает три ключевых условия, необходимых для значительного увеличения полезной работы взрыва при дроблении горных пород: снижение начального давления на фронте ударной волны, растягивание во времени воздействия взрыва на окружающую среду и усиление интерференции ударных волн.

Это положение наглядно иллюстрируется графиком (рис. 1.1), составленным на основе результатов опытных массовых взрывов, проведенных в карьере Каракубского рудоуправления в известняках с коэффициентом крепости в пределах 8-10. Согласно этому графику, при использовании скважинных зарядов с воздушными промежутками, наибольшая часть отбитой

горной массы имеет размеры 20-30 см, в то время как при взрывах скважинных зарядов, рассредоточенных инертным материалом, преобладают куски размером 50-90 см.

1 – заряд ВВ, рассредоточенный инертным материалом; 2 – заряд ВВ с воздушным промежутком

Рис. 1.1. Гранулометрический состав известняков в зависимости от конструкции заряда скважин

Выводы из анализа результатов применения рассредоточенных воздушными промежутками скважинных зарядов ВВ следующие:

- при использовании таких зарядов происходит более интенсивное дробление массива горной породы. Нижняя и средняя части уступа разрушаются, а верхняя часть уступа разрушается только при падении на его подошву. В случае взрыва сплошного скважинного заряда ВВ только нижняя треть уступа выбивается, а остальные две трети разрушаются в основном при падении на подошву;

- формы развала отбитой горной массы при использовании рассредоточенных зарядов становятся более компактными по сравнению с взрывами сплошных зарядов. Это приводит к уменьшению заколов внутрь массива и созданию более крутых откосов уступа;

- применение рассредоточенных воздушными промежутками зарядов ВВ обеспечивает более равномерное дробление горных пород. Средний размер куска сокращается в 1,5-2,0 раза, а выход негабарита также уменьшается в 1,5-2,0 раза по сравнению со сплошными зарядами.

Литература:

1. М. Б. Хаят, л. Алагха, д. Али. Использование скважинных зарядов с воздушным промежутком при проведении взрывных работ-журналы – физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых 2019 № 6, С. 69-78.

2. В.И. Нифадьев, В.А. Коваленко, М.А. Райымкулов, П.В. Комиссаров, С.С. Басакина. Механизм действия воздушного промежутка скважинных зарядов-Вестник КРСУ. 2017. Том 17. № 12. С. 170-174.

3. Жариков И. Ф. Энергосберегающие технологии ведения взрывных работ на разрезах // Взрывное дело. 1998. № 91/48. С. 191–195.

4. Ким М. Ф. Опыт применения зарядов с воздушными промежутками на карьерах Казахстана // Взрывное дело. 1967. № 62/19. С. 215–225